

रंग बताएंगे निवेश की सुरक्षा और जोखिम

डॉ. ज्योति मेहता

प्राध्यापक(समाजशास्त्र)

शास. महारानी लक्ष्मीबाई, कन्या स्ना.महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

प्राचीन काल से मानव जीवन में रंगों का महत्व है, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी के आगमन के साथ रंगों की पुरी दुनिया ही बहुआयामी हो गई है। अब जिंदगी के अनेक क्षेत्रों में रंगों का उपयोग और महत्व बढ़ता जा रहा है, जो विभिन्न प्रकार के संकेत देते हैं। अब फ़ाइनेंसियल मार्केट में भी रंगों का महत्व बढ़ने लगा है, विशेषकर म्यूचुअल फंड की योजनाओं में निवेश करते समय उन स्कीमों के लिये दर्शाए गए रंग उस स्कीम की जोखिम का संकेत देते हुए निवेशको का मार्गदर्शन करेंगे। वर्तमान में म्यूचुअल फंड की योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशको की संख्या लगभग सुरक्षित रूप से छोटी रकम का निवेश करने वाले निवेशक म्यूचुअल फंड पसंद करते हैं, जबकी म्यूचुअल फंड अपने निवेशको से जमा की गई रकम का निवेश शेयरों तथा प्रतिभूति बाजार में करते हैं, जहाँ बाजार से जुड़ा जाखिम शामिल रहता है। हालांकि कुल मिलाकर सीधे तौर पर किसी शेयर में निवेश करने के मुकाबले म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश में इस प्रकार का जाखिम कुछ कम रहता है।

म्यूचुअल फंड की योजनाओं में विभिन्न विविधताएं होती हैं। प्रत्येक प्रकार के निवेशको के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। म्यूचुअल फंड की प्रत्येक स्कीम के आफर दस्तावेजों में सब कुछ लिखा रहने के बावजूद इसे समझना सामान्य निवेशको के लिये सरल नहीं होता। छोटे एवं सामान्य निवेशक इन सबको पढ़ने के बाद ही इन स्कीमों में निवेश करते हैं, इस बात की जानकारी हासिल करना भी कठिन है। म्यूचुअल फंड भी बाजार के जाखिमों के अधिन माना जाता है। कई बार देखा गया है कि निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश करके भी अपनी रकम गवा बेटते हैं। अनेक मामलों में म्यूचुअल फंड की स्कीमों के गुणा या विषेष्टताएं बढ़ा चढ़ाकर बतायी जाती हैं और उनकी मिस सेलिंग भी भारी मात्रा में होती है। ऐसी स्थिति में निवेशको को उस स्कीम के जाखिम के बारे में सही-सही जानकारी कैसे मिले, जिसके आधार पर निवेशक सरलता से इसे समझ सके। पूंजी बाजार की नियामक संस्था सेबी ने इसका सरल उपाय खोजा है।

सेबी ने जुलाई, 2013 से म्यूचुअल फंड की प्रत्येक स्कीम के ऑफर छस्तावेज या विज्ञापनो पर लेबल और कलर कोड लगाने की आवश्यकता बनाई है, जो उस स्कीम की जोखिम का संकेत देंगे। सेबी के निर्णय के अनुसार नीला रंग स्कीम में कम जोखिम होने का निर्देश करेगा, पीला रंग मध्यम जोखिम दर्शाएगा और ब्राउन (भुरा) रंग उंची जोखिम का संकेत देगा। कलर कोड बॉक्स के अतिरिक्त सेबी ने म्यूचुअल फंडों को इस बात की सूचना भी दी है कि वे रंगों के साथ शब्दों ने यह भी लिखें कि यह रंग किस बात का सूचक है। फंड की स्कीम संपत्ति सृजन के लिए है या नियमित आप के लिए उसकी समयावधि कितनी है आदि जैसी जानकारियों के आधार पर जोखिम की मात्रा निर्धारित होती है। इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे वाक्यों के जरिए निवेशको को उनके लिए उचित प्रोडक्ट के लिए। उदाहरण के लिए स्कीम इक्विटी के लिए या डेब्ट के लिए। इन सब के अलावा ऑफर दस्तावेजों में एक यह डिस्क्लेमर (स्पष्टता) भी प्रकाशित की जाएगी कि यहद निवेशक को उक्त प्रोडक्ट समझ में न आए तो उसे वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए।

इस विषय को अधिक स्पष्ट रूप से कहे तो जिस प्रकार स्वास्थ्य संबंधी फूड प्रोडक्ट के पैकेट पर यह लिखा होता है कि उसमें कौन-कौन से तत्व शामिल हैं, उसमें शक्कर की मात्रा कितनी है आदि ताकि इन जानकारियों के आधार पर इसे सेवन करने या न करने का निर्णय लिया जा सके। इसी प्रकार निवेशको को म्यूचुअल फंड की स्कीम के विषय में रंगों के साथ वह रंग किस बात का प्रतीक है, इसे भी न्यूनतम शब्दों में दर्शाया जाएगा। यह स्कीम दीर्घावधि में मुल्यवृद्धि की इच्छा रखने वाले निवेशको के लिए है, इसका निवेश इक्विटी और इक्विटीडे रिटेटिव्स में किया जाएगा, इसमें अधिक जोखिम है आदि बातें स्कीम के साथ बतानी होंगी। इस प्रकार रंग तथा संकेतों के आधार पर निवेशको को यह समझना होगा कि यह स्कीम उनके योग्य है या नहीं। जिस प्रकार डिवेंचर और बांड्स जैसे साधनों के लिए रेटिंग(ट्रिपल ए, डबल ए,या सिंगल ए या बी जैसे अक्षर) दी जाती है, उसी प्रकार अब म्यूचुअल फंड की स्कीमों में भी रंग और लेबल के आधार पर उसमें समाविष्ट जोखिम को दर्शाया जाएगा। आशा है कि इन रंगों के आधार पर निवेशको को अपना निवेश निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

रंग इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है। यह जीवन के विविध समयों में मानव के साथ चला आ रहा है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अब अलग-अलग रंगों के लेबल म्यूचुअल फंड की स्कीमों में निवेशको का मार्गदर्शन करेंगे।

रंगों से समझें जोखिम	
नीला रंग >>	कम जोखिम
पीला रंग >>	मध्यम जोखिम
भूरा रंग >>	अधिक जोखिम